

SOCIAL SCIENCES

A NEVER-BEFORE-TOLD TRUE STORY AS AN ETERNAL PLOT OF INFINITE TIME

Grigoriev V.

*Ph.D in economics, associate professor
of Economic Theory and Business Economics
SPb UTU and E, Institute of Economics, Management and Information Technology*

НЕБЫВАЛАЯ БЫЛЬ, КАК ВЕЧНЫЙ СЮЖЕТ БЕСКОНЕЧНЫХ ВРЕМЁН

Григорьев В.Н.

*К.э.н.
доцент*

*Санкт-Петербургский Университет Технологий Управления и Экономики, институт экономики,
менеджмента и информационных технологий
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10594362>*

Abstract

The issues of research approaches to physical phenomena in interaction with moral factors and principles, human Consciousness are discussed. Addressed is a human as a being embodied on the physical plane in confrontation with the conditions of materiality, space and his own Self-consciousness is addressed. The emergence, correlation and change of desire in interaction with reason and will through the lens of kamic elements of personality is considered as the initial stage of the algorithm of improvement of its self-awareness. The validity of some provisions of the Marxist theory of awareness as a reflection of the actual process of human life in his self-awareness is analyzed. Interaction of functional elements of self-awareness of a personality such as desire, reason, will, as well as their significance and role in the reproduction process, the relevance of improving self-awareness of a personality, social self-awareness.

Аннотация

Рассматриваются вопросы методологии исследования феноменов физического порядка во взаимодействии с факторами и принципами морального порядка, человеческого Сознания. Человек как существо воплощенное на физическом плане в его противостоянии условиям материальности, пространства и собственного Самосознания. Возникновение, соотношение и изменение желаний во взаимодействии с разумом и волей в призме камических элементов личности как первоначальный этап алгоритма совершенствования ее самосознания. Рассматривается обоснованность отдельных положений марксистской теории сознания как отражение реального процесса жизни человека в его самосознании. Взаимодействие функциональных элементов самосознания личности: желаний, разума, воли их значение и роль в воспроизводственном процессе, актуальность совершенствовании самосознания личности, общественного самосознания.

Keywords: self-awareness, personality, kamic elements, human, desire, mind, reason, will.

Ключевые слова: самосознание, личность, камические элементы, человек, желание, разум, воля.

“There was no time,
it rested in the infinite depths of duration.”

(Helena Blavatsky
THE SECRET DOCTRINE, 1 V.,
pages 55,71.)

«Времени не было,
оно покоилось в бесконечных недрах
продолжительности»
(Елена Блаватская
ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, 1 Т.,
стр. 55.,71.)

Предисловие

Последовательно и неотвратно каждый в свой черед, проходят *зоны* времени, вечность за вечностью, поднимая из небытия и унося обратно миры и цивилизации, народы и государства вновь и

вновь возрождая надежду, которой они удостоились ценой многовекового опыта, неисчислимых страданий и жертв, предоставляя возможность каждому осознанного продвижения по ступеням эволюционно-инволюционного восхождения.

Вот, уже современная цивилизация, в своём эволюционно-цикловом продвижении по пространству и времени общественно-экономических формаций, предпринимает *свою* попытку устранить, возникающие в процессе общественного воспроизводства противоречия, препятствующие эффективной кооперации людей, согласующейся с фундаментальной целью общественного воспроизводства.

Антропогенез

С библейских времен настойчиво и методично внедряется в сознание людей представление о про-

исхождении человека как о Божественном Сотворении Адама из праха земли, хотя ни в одном из древнейших документальных источников возникновение жизни на земле вы не найдете ни единого факта или даже намёка подтверждающего реальность этого процесса, явления, феномена. Тем не менее, именно это интригующее повествование получило распространение в массовом сознании среди многообразия мнений, предположений, гипотез сотворения человека, обоснованно вызывая по этому поводу повышенный интерес среди интересующихся происхождением Человека, его предназначением, его ролью в воспроизводстве процессе.

Моя статья не является исключением. Несмотря на то, что здесь невозможно даже упомянуть многочисленные подробности касающиеся происхождения человека, а недостаточно обстоятельное изложение мало известных фактов заинтересовавшемуся этим вопросом читателю (непосвященному) скорее приведут лишь к их неправильному толкованию. Для более детального изучения данного феномена во всех подробностях и взаимосвязях исследователю следует обратиться к изучению первоисточников и имеющихся в открытом доступе трудов **ПОСВЯЩЕННЫХ** в **СОКРОВЕННОЕ ЗНАНИЕ**. Позиция автора в этом вопросе - лишь одна из многочисленных попыток устремившихся к истине.

Принимая во внимание утверждение посвященных в сокровенное знание (махатм), что «вся проявленная жизнь есть результат движения и вибрации, или Великого Дыхания». Так как, «В царстве Настоящего существует лишь одна жизнь, и это - Атман или Дух. Материя, сила и сознание - это Дух в движении и вибрации». [1.Учение Храма. С. 29]

Как об этом свидетельствуют первоисточники ведических знаний первоначальный этап эволюции человека, - это суть человека выявленного из эфириобразного тела его создателя, «...они, новосозданные люди, были «теньями Теней» - «...первое человечество было выявлено высшими полу-божественными Существами из их собственной Сущности». «Прародители Человека,... - «суть «Создатели» наших тел и низших принципов. Они есть мы сами, как *первичные личности, и мы есть они*». При этом, «Первичный человек был бы «костью от кости их, плотью от плоти их», если бы они обладали костями и плотью. Но, как сказано, они были «Лунными Существами».(то есть, лишенными плоти - эфирными Существами - В.Г.) [2.Е.Блаватская. С. 103 - 105] Именно по этому, первоначальное «человечество» (люди Первой и Второй Расы) еще не обладало плотными физическими телами (грядущих Рас), являясь *рудиментарным* началом, проявлением будущих людей и задолго до появления на столь же *рудиментарной* земле иных живых существ.

Человек не был «создан» одномоментно таким развитым, каким он является в настоящее время, хотя и теперь он несомненно далек от совершенства

и, прежде всего с точки зрения оценки его *собственно человеческого* - духовно-нравственного состояния сознания.

Непрерывно продолжающаяся психофизиологическая - животная и одновременно духовная и интеллектуальная эволюция, от наипростейшего и до сложного, многообразного - двуединая, но разнонаправленная, различающаяся по своей природе, степени духовности и уровню разумности, она непрерывно развивала и совершенствовала собственное творение, духовно-материальное существо - **ЧЕЛОВЕКА**. Именно *ЧЕЛОВЕКА*, анатомические сходства которого и антропоидной обезьяны, как доказывает М. Де Катрефаж; доктор Ф. Пфафф, профессор факультета Естественной науки при Университете в Эрлангене и другие, весьма преувеличены дарвинистами и не выдерживают критики. «Нигде в древнейших отложениях не встречаем мы человекообразной обезьяны, которая бы еще больше приближалась к человеку, или же человека, приближающего еще ближе к антропоидной обезьяне». Таким образом, «первое человечество было бледной копией своих Прародителей; слишком материальное даже в своей эфирности, чтобы быть иерархией Богов; слишком духовное и чистое, чтобы быть людьми, будучи одаренными всеми *отрицательными* (ниргуна) совершенствами».[Там же.(в ссылках) С.114]

Многие миллионы лет на протяжении первых трех и половины Четвертой Коренной Расы, до ее срединной или поворотной точки, Астральные Тени «Прародителей» формируют, строят, оберегают и направляют эволюцию физической формы в Расах. «Это есть таинственный процесс трансформации и эволюции человечества». «Старая или Первичная Раса была поглощена Второй Расой и стала с ней единой.» «Материя первичных Форм - облачная, эфиробразная и негативная - была притянута или поглощена и, таким образом, стала дополнением Форм Второй Расы».[Там же. С. 144] О чем и свидетельствуют первоисточники древней ведической мысли «Первоначальный Человек был при своем появлении лишь бессознательным *Бхута* или же «Призраком» [Там же. С.121 - 122] - *астральным* двойником человека, венчающим неудачу творения *физической* Природы, не способной «построить даже совершенного животного, не говоря уже о человеке». Никогда физическая Природа не обладала тайной «существующей между одухотворяющим Принципом в человеке - Высшим «Я» или Человеческой Монадой - и Животной Монадой, составляющих вместе одну, хотя первая одарена *божественным* разумом, тогда как вторая, - лишь способностью инстинкта».[Там же. С.122] В результате, - Дух и Материя - эти два противоположения скрепленные на Земле силой притяжения контрастов, «будучи расплавлены в огне самосознательного испытания и страдания становятся слитыми в Вечности».[Там же. С.123] Тогда как «Огонь» этот - Высшее «Я», Духовное Эго - находится под неизбежным, уничтожающим влиянием своих низших принципов - своей животной, *физи-*

ческой природы - личного "я", пока в своих бесчисленных возрождениях низшее "я" или низшее "эго" не воплотится полностью во ВСЕ-СУЩЕМ ДУХЕ, Атмане.

Это непрерывный, вечность за вечностью, процесс и: «Животный человек никогда не был бы в состоянии подняться от этой Земли личными усилиями и достичь конечной цели в своем устремлении к умственной свободе».[Там же. С.122-123] При этом: «Странствование должно было бы совершиться через все планы существования, наполнину бессознательно, если и не вполне, как мы видим это на примерах животных».[Там же. С. 122-123] А если же низшее "эго" одержит верх, то в этом случае личное "я" захлестнет яростным себялюбием животной, безрассудной жизни, итог которой (данного воплощения) будет печальным - воплощением в человеке четырехликого зверя: невежества, амбиций, алчности, жажды власти. Разве это уже не происходило и не происходит?

Лишь Атман или ВСЕ-СУЩИЙ ДУХ согревает рудиментарные Тени - Внутреннего Человека «... освещает его Лучом Божественной Жизни, и только он один может передать Внутреннему Человеку или же Перевоплощающемуся Эго его бессмертие».[Там же. С.131] Ведь: «Человек в сущности своей является духом ... существо вечное, неизменное и неуничтожимое. Но как существо воплощенное он во внешнем мире обретает смертность, вступая в борьбу с условиями материи, пространства и сознания ... », чередой проявлений своих *камических* элементов, «порождений самости и материи»[3. Е. Блаватская. С. 426. Учение Храма: С. 22] Причем под влиянием своей двойственной (духовно-материальной) природы человек вполне осознанно, разумно (в меру развития этого важнейшего элемента человеческого сознания - *разума*) прежде проявляет способности своей материальной, «животной» сущности - вместилища и проводника инстинктивной «животной души», или свое «низшее «я». Тогда как в противостоянии с условиями собственного сознания остается на рудиментарном уровне инстинктивной «животной души», или низшего «я» в состоянии первоначальной природной грубости и непосредственности.

К величайшему удивлению и сожалению сегодня невидимая, духовно-нравственная природа человека все еще остается вне поля зрения современной науки тогда как уже давно известно, что «человек как завершенная единица состоит из Четырех основных Принципов и их трех аспектов на этой земле», упрощенно называемых Семью Принципами. [5. Е. Блаватская. С.425] И, как уже было сказано, прародители, одарившие человека своим Эго при воплощении в его физическом, животном теле в конце Третьей Коренной Расы «...одушевляют Животного Человека, наделяя его, таким образом, Высшим умом». Как утверждает древнейшая из религий - Религия МУДРОСТИ - «Каждый - столб света. Выбрав своего носителя, он расширялся, окружая Акашической Ауры человека-животного, тогда как Божественный (Манасический) Принцип вселялся внутри этой человеческой

формы».[Там же. С. 426] В результате, как показано в учении Е.П. Блаватской, «Аурическое Яйцо, отражающее все мысли, слова и деяния человека, есть:

а). Хранитель всех кармических записей.

б). Склад всех добрых и злых сил человека, принимающий и выдающий по его воле - даже при одной только его мысли - каждую потенциальность, которая тотчас же становится действующей силой; ...;

в). Как оно снабжает человека его Астральной Формой, вокруг которой физическое существо формируется сперва как зародыш, затем как дитя и взрослый человек, причем астрал растет с такою же быстротою, как человеческое существо, - так же оно снабжает его в течение жизни Телом желаний или Кама Рупой».[Там же. С. 426] Этим четвертым человеческим принципом, который, как отмечает Елена Петровна Блаватская, «...не есть рупа, или форма,... а означает камические элементы в человеке, его животные желания и страсти, такие как гнев, похоть, зависть, мстительность и т.п., порождение самости и материи.» [Там же. С. 426 (мелкий шрифт)]

Ценой постепенной утраты Духовности в процессе нисхождения в материю до достижения срединной поворотной точки, тогда как в дальнейшем (на восходящем отрезке дуги) Высшее "Я" или "Эго" Человека - Воплощающийся Принцип, *Nous* или Разум - приобретает постепенно все увеличивающееся, а затем и доминирующее над животным "эго" или низшим "я" положение, вновь и вновь возрождая в своей неповторимой сущности «небывалую быль» - «уникальные» условия эволюционно-инволюционного преобразования антропоге-неза.

Методология

Но, что есть «Высшее «Я», его роль и значение в нашей жизни? Это наличие в каждом человеке бессмертного существа «Божественного Разума», принципа обозначаемого *посвященными* как Высший *Манас* или *Hous* (Высший Разум или Эго), «чьим бледным, а зачастую и искаженным отражением является то, что мы называем «Разумом» и интеллектом в человеке - его *Кама-Манас* - рациональный, но земной (физический) интеллект заключенный в материальной оболочке нашего тела и непрерывно испытывающий его влияние.

Сущее - все формы и разновидности жизни, «феноменальный или видимый мир является конечным результатом длинной цепи космических сил, последовательно приведенных в движение»,[6. Е. Блаватская. С. 34.] были развиты различными скоростями вибраций «из одного однородного состояния субстанции, имеющей духовную природу».[7. Учение Храма. С. 89] и «могут быть выражены через синтетическое воплощение Семи Принципов бытия, «которые проявляются в четырех состояниях или на четырех планах сознания: на плане духовном, плане Манаса, астральном и физическом.» [8. Учение Храма. С. 24-25]

В реальности «существует четыре градации этой субстанции, каждая из которых тоньше, более

разрежена и пластична, чем предыдущая, если начинать с субстанции физического плана» [Там же. С. 635] «Именно через эти четыре состояния субстанции наше непроявленное духовное Высшее «Я» [Там же. С.25] - совокупность трех высших из семи принципов человека - функционирует в течение каждой эпохи (Манвантары [Там же. С.701], обеспечивая себя индивидуальными формами, посредством которых «оно сможет функционировать на всех планах, во всех сферах жизни» и «развить отдельный проводник для каждого из четырех состояний субстанции - акашического, эфирного, астрального и физического», вместе составляющих сложный план манифестации.

Лишь в сфере эфирного состояния субстанции обволакивающей наше Духовное «Я» или ЭГО, «великая творческая сила - Жизненный Принцип, проявляется в своем высшем аспекте Великой Троицы, состоящей из Желания, Воли и Разума» [9. Учение Храма. С.643] При этом, именно Желание является руководящей силой Вселенной, Воля - движущей силой разгоняющей, ускоряющей энергию, содержащуюся в материи, «Разум - Свет - есть порождающая сила и в то же время матрица, в которой Желание и Воля сливаются, придавая внешнее выражение всем тем формам, которые используются природой для воплощения ... индивидуализированных жизней».[Там же.С.90.]

При этом источником, «наставником» интеллектуального элемента является наше «Высшее-«Я», тогда как низшее «я» - *психического*, или земной «мудрости» под влиянием «животных» желаний и страстей, обязательно присущих живому телу. [10 Е. Блаватская. С. 127-128] Это необычайно долгий процесс восхождения человека, общества ценой великих страданий, потерь и приобретений, приближающий нас к СВЕТУ в «конце туннеля» - БОЖЕСТВЕННОМУ СВЕТУ - вступлению в права своего БОЖЕСТВЕННОГО «наследства».

В каждый данный момент мы пребываем одновременно на всех четырех планах, осознавая при этом лишь жизнь (свою и чужую) на плане физическом. «Тройственное Бытие - Атман, Будхи, Манас - ... или индивидуальность, вечное «Я» -Бог в человеке» не знает времени и пространства - ограниченный материи. Но пребывая на четырех низших планах (из Семи Принципов) - Кама-манас, Кама-рупа, Линга Шарира и Стхула Шарира - индивидуальность человека, или его вечное «Я» через созданное ими тело здесь, «на пороге времени и пространства», где Божественной волей из бесконечной потенциальности небытия рождается еще одна «небывалая быль» бесконечности, становятся на всем ее протяжении «руководящим разумом» - «Высшим Разумом ...индивидуального человека», каналом связи низшего, животного разума и Божественного начала в человеке.[Там же. С. 35]

Поскольку в мозгу большинства людей этот канал взаимодействия является лишь частично развитым органом поэтому послания, сигналы Высшего Разума и не находят в совершенном большинстве своем адекватного отражения в сознании или

Кама-Манасе человека на физическом плане. В результате эволюционное продвижение Личности или воплощенного, внутреннего Человека может быть приостановлено, и даже обращено вспять смертоносным *микробом* себялюбия, тотального эгоизма навязываемого физической - животной его Природой, когда ей удастся взять «верх», над мыслящим, разумным - внутренним Человеком, когда себялюбие и порок, ненависть и жестокость больше уже не рассматриваются *анормальными, неестественными* проявлениями Человека, а его жизнь - *высшей, священной* и неприкосновенной ценностью. Тогда происходит деградация, процесс наслоения и обострения социальных противоречий: экономических, политических, религиозных и др., как порождение и проявление в действительности приближения человеческого сознания к рудиментарному *животному, человекоподобному* существованию.

Современная наука: политэкономия, философия, в конце концов, психология и также нейроконструктивизм не рассматривают этот феномен, эту вполне реальную *антиэволюционную* тенденцию. Тогда, как вопросы возникают один за другим, например, связано ли это антиэволюционное движение с развитием человеческого *интеллекта*? Только ли интеллект человека определяет и ответственен за его выбор? Но что мы знаем о феномене Человека, его природе и предназначении - той роли, которую он унаследовал по праву своего БОЖЕСТВЕННОГО происхождения?

В процессе жизнедеятельности через употребление в пищу различных продуктов человек формирует свое растущее *физическое - животное тело*. В то же время «Физическое тело - лишь временный проводник, через который внутренние силы жизни могут проявлять себя по воле Эго, (Высшего «Я» человека - В.Г.) одушевляющего его, чтобы обретенный таким образом опыт мог помочь в развитии тела духовного» [11. Учение Храма: С.28] При этом одновременно воссоздается зеркальное его отражение - *астральное тело* - из тончайшей, невидимой материи-энергии, возбуждающее в нас желания воссоздаваемые нашим *разумом*, конституирующим *ментальное тело* человека как результат Дыхания Жизни - *Праны*. «Прана на земле, во всяком случае, представляет собой лишь вид жизни, постоянное циклическое движение изнутри наружу и опять обратно, выдох и вдох ЕДИНОЙ ЖИЗНИ, или Дживы, синонима Абсолютного и Непознаваемого Божества»[12.Е. Блаватская. С. 425] Она сама по себе не есть абсолютная Жизнь, а лишь аспект ее в нашей Жизни - *в мире иллюзии*.

Пребывая каждый на своем плане все тела непрерывно взаимодействуют и меняются, например с возрастом, с изменением внешней среды, общественно-экономических отношений, а главное с развитием интеллектуальных и духовных способностей человека. Вместе с ними меняются и наши желания, наши мысли - *камические* элементы в человеке, характеризующие его ментальное тело сотканное из энергий мышления двух уровней само-

сознания: тяготеющего к астральной (бессознательной) или низшей, животной природе (животному разуму низшего «я») и -- к ВЫСШЕМУ БОЖЕСТВЕННОМУ «Я» в человеке устремленному к ВЫСШЕМУ ДУХОВНОМУ РАЗУМУ. Таким образом, сознательно мотивированная человеческая деятельность есть, в каждом конкретном случае, результат и продукт преломления желаний, разума, воли человека в призме его камических элементов - «порождения самости и материи». Именно принцип желания является источником той энергии, творческой силы, которая создает причину его удовлетворения. И, если «эта энергия или творческая сила в какой-то определенный момент, вдруг, как бы растворяются, достигнув некоторого предела (высших нервных центров головного мозга человека), то, как утверждает Блаватская Е. П., она (энергия, сила) не исчезает, но принимает другие формы - переходит в психические проявления мысли, ощущения и сознание. В дальнейшем электромагнитные импульсы этой энергии, творческой (психической) силы, опять-таки могут быть направлены усилием воли на выполнения определенной физической работы, «в борьбе с условиями материи, пространства и сознания» например, по удовлетворению (устранению причины) возникшего желания. [13. Е. Блаватская. С.108]

Дискуссия

Наш мозг координирует и направляет затраты энергии, на использование имеющихся духовно-нравственных, интеллектуальных и психофизиологических способностей личности, как врожденных так и приобретенных в процессе жизнедеятельности.

Но что же побуждает наш мозг распоряжаться энергией нашего тела, развитых способностей - мощью собственного социального потенциала? Что определяет его выбор, алгоритм этого выбора, как и результат взаимодействия с уникальными возможностями самосознания каждого человека и что есть *Сознание*?

Еще в середине XIX в. К. Маркс и ф. Энгельс в своем фундаментальном труде «Немецкая идеология» утверждали, что «сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их жизни...» [14. К. Маркс Ф. Энгельс Соч. Т. 3. Политиздат. 1955]

Полагаю данное определение не является откровением и принимается весьма положительно вот уже третье столетие (19 -21в.в.) большинством читающих эти строки. Хотя и не раскрывает ни в малейшей степени существа феномена *Сознания* дарованного человеку Высшими космическими Разумами. Ведь «Первоначальный Человек был при своем появлении лишь бессознательным *Бхута* или же «Призраком», который «никогда не был бы в состоянии подняться от этой Земли личными усилиями и достичь конечной цели в своем устремлении к умственной свободе».

Таким образом способность самосознания человек получил в дар от своих прародителей в опре-

деленное ими время на «заре» возникновения первобытных общественных отношений и не в результате собственных усилий (как утверждали классики). И еще до начала осознанного процесса воспроизводства (личного, общественного) человек получил в дар самосознание в полном объеме заложенных в нем структурно-функциональных возможностей необходимых для дальнейшего эволюционного восхождения человека, о чем в определении сознания Маркса мы не находим ни слова!?

«Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, ...», то есть утверждается, что именно момент осознания бытия человеком и свидетельствует о возникновении феномена сознания как такового. Однако известно, что сознание было даровано людям, а значит предшествовало началу процесса осознания бытия людьми. Более того, ведь феномен сознания в сущности своей Дух - инструмент («зеркало») - отражения бытия. Тогда как, с другой стороны, бытие людей - феномен материальности сущего в противостоянии с феноменом сознания. В то же время в определении Маркса они представлены как единое целое!? Например, как будто бы человек стоящий перед зеркалом и его зеркальное отражение - это единый и неделимый организм.

Невероятно, но Маркс даже не замечает, что «Сознание как таковое - Дух - Высшая Триада Семи Принципов, представленных Первым Солнцем, действует на четырех планах или в четырех состояниях», проникающих друг друга, но «в борьбе с условиями материи, пространства и сознания» а ведь данное определение Сознания сформулировано еще в трудах авторов древней ведической мысли.[15. Учение Храма. С.33]

Великий «иллюзионист» Маркс с умел на протяжении трех столетий (С19 по 21 в.в.) добиться признания *своего определения Сознания* и поверить большинство населения, что два самостоятельных феномена, две противоположности - Дух и Материя - могут рассматриваться как единый и неделимый организм!? Вот уж действительно можно перемешать даже масло и воду, если очень этого захотеть!?

Кроме того именно осознанное «бытие людей... реальный процесс их жизни...», вследствие уникальных особенностей взаимосвязи, взаимодействия и взаимообусловленности личностных характеристик: духовно-нравственных, интеллектуальных, психологических и других в самосознании каждого индивидуума, как врожденных, так и приобретенных в процессе жизнедеятельности, несомненно, находит в индивидуальном самосознании свое уникальное, неповторимое, но так или иначе искаженное отражение этого реального процесса их жизни. Образно говоря мы живем в мире «кривых зеркал» человеческого самосознания, в которых и отражается «бытие людей ... реальный процесс их жизни» — совокупность общественных производственных отношений в своем движении и развитии.

Что ж очевидно, в чем еще раз убедил Маркс, что малоперспективным представляется изучение

какого-либо феномена без выявления краеугольных основ его возникновения и развития в бесконечности сущего и мы идем дальше.

Как известно «Для всего сущего есть лишь один источник, -... лишь одна жизнь, в которой весь мириад прочих жизней живет, движется и имеет бытие свое;...» [Там же. С. 22] И в этой связи, «... что есть Жизнь и Движение Вселенной; знать это в физическом порядке, значит знать время прошлое, настоящее и грядущее в существовании последовательности феноменов; знать это в порядке моральном, значит познать, что было, есть и будет в пределах человеческого сознания» [Там же. С. 33]

Мы с вызывающей настойчивостью не спешим применять дарованную нам БОЖЕСТВЕННУЮ ИСКРУ - устремленность к знанию (свету), состраданию, милосердию в конце концов филантропии в противостоянии собственной животно-материальной, эгоистичной природе, покорно уступая (за редким исключением) «животному» внутри человека, нашему низшему «я» и закономерно постепенно в своем самосознании превращаемся в четвероногое человекоподобное существо, когда наше Высшее «Я» уже не способно преодолеть предельно загрязненный канал связи в собственном самосознании чтобы противостоять *психической* или земной «мудрости» испытывающей влияние лишь «животных» желаний и страстей, обязательно присущих живому телу. В то же время в нашем сознании, важнейший структурно-функциональный его элемент, «разум - это рациональное духовное начало в человеке, о чем конечно же не догадывался даже К. Маркс, в своем высшем аспекте стремящееся к духу, воле и божественной любви» [17. Е. Блаватская. С.30,31,123,124] и направляемое «учителем» в святилище нашей души - нашим «ВЫСШИМ - «Я», как отмечал профессор Дж. Т. Ладд «... действует и развивается в соответствии со своими собственными законами, ...».[Там же.]

Определенно, только он (единственный посредник между физическим, земным человеком и его ДУХОВНЫМ, ВЫСШИМ «Я») является тем единственным инструментом (в чем нам еще предстоит убедиться) направляющим ход исторического развития общества, совершенствования самого человека. Даже если наши каждодневные, ежечасные мысли, поступки пронизаны жаждой собственности и власти и неотступно следуют за веером мирских проблем (пленников животных инстинктов, тщеславия и иных «достойных» приземленных обязанностей), у нас появится возможность (впервые с учетом и объективных транс-космических законов сущего; в частности, закона равновесия или справедливости - кармы и многих других) согласовать собственную жизнедеятельность - процесс целеполагания и достижения цели собственного и общественного воспроизводства с фундаментальной целью эволюционного восхождения личности, общества.

Причем следует иметь в виду, что важнейшим аспектом природы человеческого сознания, одновременно, является существование души, ибо душа, отмечает Елена Петровна, «...(psyche) - живой

принцип человека, дыхание, которое одушевляет, или по-другому - анимирует (от слова anima - «душа») его».[Там же. С.123-124]

Существование души, независимо от физиологического, материального проводника ее, здесь - на физическом плане жизни - и предполагает (опирается на) доказательства совершенно иного рода не связанные с деятельностью физических молекул мозга человека. «Для этих феноменов, считает профессор Дж. Т. Ладд, необходима основа, отправная точка, отличная по своей природе от фосфорических жиров центральной массы и фиброзных окончаний нервных клеток коры головного мозга». Так как, «Феномены человеческого сознания следует рассматривать не как движение молекул мозга, но как действие какой-то иной формы реального Существа. ... Существо проявляющееся непосредственно для себя самого в виде феноменов сознания и - опосредованно - для окружающих в виде деятельности тела, как раз и составляет Разум», проявление нашего низшего или *kama-manasa*. [Там же. С.112] «Именно он производит все ментальные феномены, демонстрируя, каков он есть, через то, что он делает.»[Там же. С.113]

«Учителем» в Святилище нашей души, пишет Елена Петровна, является «Высшее Я» - божественный дух, сознание которого ... опирается и целиком определяется Разумом, который мы условились именовать Человеческой Душой...» [Там же. С. 30] В результате, величие нашей души определяется способностью (уровнем развития) нашего Разума к восприятию и усвоению истин божественного духа - нашего «Высшего Я» - проявлению которого, здесь на физическом плане и служит наша Человеческая душа - вместилище или проводник божественного духа. В то же время, замечает Елена Петровна, наша «... личная или человеческая душа в своем высшем аспекте состоит из духовного устремления, воли и божественной любви; в своем низшем аспекте - из животных желаний и земных страстей; воспринимаемых ею от своего носителя, являющегося вместилищем этих желаний и страстей».[Там же. С.31] Исключительно уникальное положение нашей Человеческой Души, отмечает Елена Петровна, - в ее срединном положении - «... между животной природой человека ... и его божественной духовной природой ...», к которой, наша личная или человеческая душа стремится и приближается всякий раз, когда нам удастся взять верх над собственным животным началом - «животным внутри человека».[Там же. С.31]

Вряд ли удастся привести какие-либо разумные аргументы, позволяющие усомниться в том, что вместилищем (рассадником) страстей буруевающих человека, как отмечает Елена Петровна, и является его инстинктивная «животная Душа» непрерывно взаимодействующая с «низшим разумом» - «низшим «я» человека. Однако, в чем тайна феномена «низшего «я» человека и алгоритма его преодоления?

Заключение

Наше невежество в познании транскосмических законов, их влияния на процессы общественного и личного воспроизводства: закона единства сущего и человека, закона подобия, закона равновесия или же воздаяния, справедливости - *Кармы* и других - результат отсутствия систематических знаний последующей эволюции общественного воспроизводства. Навязчивое заблуждение в понимании феномена человека, его двойственной духовно-материальной природы и происхождения, фундаментальной целеустремленности его эволюционного развития привело к парадоксальной ситуации, но вполне прогнозируемой и совсем не такой уж неизбежной, как может показаться на первый взгляд: *дремучей дикости* бесконечных войн, заканчивавшихся - рано или поздно - крахом агрессора и империи. Незнание транс космический законов развития СУЩЕГО И ЧЕЛОВЕКА раз за разом предъявляет нам *«счет»* по случаю нашего глубочайшего *невежества* в области человеко-знания, обществознания, который мы вновь и вновь вынужденно оплачиваем *кровью* наших братьев и сестер и *жизнями* наций и поколений. Доколе ...!? Между тем, ответственность за содеянное никуда не исчезает, ведь транс космический «ЗАКОН равновесия, воздаяния, справедливости, КАРМЫ» всегда взыскивал и взыщет непременно, и обязательно в самый неожиданный и неподходящий момент со всех и каждого в отдельности за содеянное зло - без промаха и промедления.

Что ж, а пока современное общество расплачивается *таким образом* за собственную некомпетентность в области антропогенеза и эволюции самосознания до наступления Пролаяи (космической ночи), по окончании которой грядущая «Небывалая Бьль» востребует и безотлагательно взыщет отложенные «долги», равно как и вознаградит достойных.

Список литературы:

1. Учение Храма. Ч.2 .- М.: У91 Эксмо. 2012. 704 с.
2. Е.П. Блаватская. «ТАЙНАЯ ДОКТРИНА», том.2, Антропогенез, СПб, «Кристалл», 1998. 922 с.
3. Е.П. Блаватская. ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, том.3, синтез науки, религии и философии. 1993. 511 с.
4. Учение Храма: Ч.2/(пер. с англ. Э.И. Мельник). - М.: У91 Эксмо. 2012. 704 с.
5. Е.П. Блаватская. ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, том.3, синтез науки, религии и философии. 1993. 511 с.
6. Е. П. Блаватская. Тайная Доктрина. Т.1. СПб.: «Кристалл». 1998. 864 с.
7. Учение храма. Ч.1. М.: Эксмо. 2011. 816 с.
8. Учение Храма. Ч.2 .- М.: У91 Эксмо. 2012. 704 с.
9. Учение храма. Ч.1. М.: Эксмо. 2011. 816 с.
10. Е.П. Блаватская. Черная магия в науке. Амрита-Урал. Магнитогорск. 1996. 325 с.
11. Учение Храма: Ч.2.-М.: У91 Эксмо. 2012. 704 с.
12. Е.П. Блаватская. ТАЙНАЯ ДОКТРИНА, том.3, синтез науки, религии и философии. 1993. 511 с.
13. Е.П. Блаватская. Черная магия в науке. Амрита-Урал. Магнитогорск. 1996. 325 с.
14. К. Маркс. Ф. Энгельс. Немецкая идеология. 1845–1846 гг. // Маркс К., Энгельс ф. Сочинения: в 50 т. – Т. 3. – М.: Госуд. изд- во полит. лит-ры, 1955]
15. Учение Храма. Ч.2 /пер. с англ. Э. И. Мельник/, - М.: У91 Эксмо, 2012. 704 с.
16. Учение Храма. Ч.2. М.: У91. Эксмо. 2012. 704 с.
17. Е.П. Блаватская. Черная магия в науке. Амрита-Урал. Магнитогорск. 1996. 325 с.